

**Avaliação integrada em saúde de atletas de futsal com Síndrome de
Down: Uma abordagem multidisciplinar**

**Integrated health assessment of futsal athletes with Down Syndrome:
A multidisciplinary approach**

**Lauro César Santiago Sarto¹, Luíza Bernardes Agostinho², Livia Mariane
Delfino³, Fernanda de Souza Carvalho Oliveira Magalhães⁴, Bruno Bonfim
Foresti⁵**

¹Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE), Varginha, MG,
E-mail: laurocezar@hotmail.com

²Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE), Varginha, MG,
E-mail: luizaagos@gmail.com

³Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE), Varginha, MG,
E-mail: livia.mariane@yahoo.com.br

⁴Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE), Varginha, MG,
E-mail: nandascarvalho@yahoo.com.br

⁵Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE), Varginha, MG,
E-mail: foresti99@yahoo.com.br

Resumo

Este estudo investiga os impactos da prática de futsal em atletas com Síndrome de Down, com ênfase em aspectos psicomotores, cinestésicos, fisiológicos, biomecânicos, psicológicos e cognitivos. Participaram da pesquisa cinco jogadores que foram acompanhados continuamente pelos profissionais de educação física, nutrição, fisioterapia, psicologia e enfermagem ao longo de oito meses no ano de 2024. Foram realizados testes físicos, avaliações posturais, medições antropométricas, avaliações comportamentais e de aspectos psicossociais dos atletas. Os resultados demonstraram associação entre a prática regular de futsal e melhorias significativas na saúde cardiovascular, controle de peso e desenvolvimento psicomotor. Destaca-se, ainda, a interação entre pressão arterial, peso corporal, alinhamento postural e progresso motor, sugerindo que uma abordagem multidisciplinar pode potencializar os benefícios da atividade física para essa população. Além disso, a prática de atividades coletivas promoveu o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas, a transformação da representação social dos atletas e melhor percepção da autoestima.

Palavras-chave: Síndrome de Down, Futsal, Avaliação Integrada, Abordagem Multidisciplinar.

Abstract

This study investigates the impact of practicing futsal on athletes with Down Syndrome, with an emphasis on psychomotor, kinesthetic, physiological, biomechanical, psychological and cognitive aspects. Five players took part in the study and were continuously monitored by physical education, nutrition, physiotherapy, psychology and nursing professionals over the course of eight months in 2024. Physical tests, postural assessments, anthropometric measurements, behavioral assessments and psychosocial aspects of the athletes were carried out. The results showed an association between regular futsal practice and significant improvements in cardiovascular health, weight control and psychomotor development. Also noteworthy was the interaction between blood pressure, body weight, postural alignment and motor progress, suggesting that a multidisciplinary approach can enhance the benefits of physical activity for this population. In addition, the practice of collective activities promoted the development of social and cognitive skills, the transformation of the athletes' social representation and a better perception of self-esteem.

Keywords: Down Syndrome, Futsal, Integrated Assessment, Multidisciplinary Approach.

1. Introdução

A Síndrome de Down (SD), também conhecida por Trissomia do Cromossomo 21, é uma condição genética causada pela presença de três cromossomos 21 nas células dos indivíduos em vez de dois. As pessoas com SD podem apresentar alterações físicas e cognitivas, que resultam em dificuldades motoras, cognitivas e fisiológicas que afetam o desenvolvimento global (CANFIELD *et al.*, 2006).

Pensando nisso, a prática de esportes, especialmente o futsal, tem se mostrado uma ferramenta inclusiva e eficaz para a promoção da saúde e do desenvolvimento integral de indivíduos com Síndrome de Down (DE AMORIM, 2016). O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), no seu artigo 30, assegura às pessoas com deficiência o direito à prática esportiva, independentemente do nível de apoio necessário, promovendo sua inclusão social e o exercício pleno de sua cidadania (BRASIL, 2015).

A prática esportiva pode ser uma ferramenta importante no aprimoramento da qualidade de vida de pessoas com SD, uma vez que proporciona desafios psicomotores e estímulos físicos capazes de melhorar a saúde cardiovascular, a coordenação motora e o comportamento (PONTES, 2013).

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde, fornece um *framework* que avalia a funcionalidade e incapacidade em contextos biopsicossociais (OMS, 2021). Neste estudo, consideramos fatores como a mobilidade, interação social e participação em atividades recreativas, apontando melhorias significativas nesses aspectos após a prática do futsal.

Ainda nesse contexto, a Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (CBDI) ressalta que o esporte adaptado é um meio fundamental para o desenvolvimento físico, social e psicológico, destacando a importância de treinamentos regulares e competições organizadas para indivíduos com deficiência intelectual.

Desse modo, este artigo tem como objetivo analisar os efeitos do futsal em indivíduos com Síndrome de Down, investigando parâmetros como a alteração da pressão arterial, controle de peso, desempenho psicomotor, avaliação postural e aspectos comportamentais, cognitivos e socioemocionais. O estudo demonstra sua relevância, uma vez que, na literatura sobre pessoas com SD há uma carência de pesquisas que demonstrem dados sobre a importância e os impactos de atividades esportivas coletivas para o desenvolvimento desta população.

2. Metodologia

2.1. Delineamento

O presente estudo corresponde a uma pesquisa aplicada, cuja finalidade é a produção de conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. A pesquisa, do mesmo modo, consiste em um levantamento, visando descrever e indicar a distribuição e a incidência de determinadas características na população-alvo (SELLTIZ *et al.*, 1987). Propondo-se a investigar variáveis naturais dos sujeitos, sem manipular variáveis independentes, o estudo caracteriza-se também como correlacional (SHAUGHNESSY; ZECHMEISTER; ZECHMEISTER, 2012).

2.2. Participantes

O processo avaliativo iniciou-se com nove atletas, sendo oito do sexo masculino e uma do sexo feminino. Todos apresentam diagnóstico de Síndrome de Down. Contudo, para este trabalho, foram considerados apenas os atletas que compareceram em todas as avaliações, de todos os profissionais, e que também foram frequentes durante os treinos.

Assim, serão apresentados os resultados das avaliações de cinco jogadores, com idade entre 20 e 37 anos, sendo que, no momento da avaliação, os atletas eram usuários do Centro Dia para Pessoas com Deficiência da Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE). Para que a pesquisa fosse possível, foi realizada uma reunião com os atletas e seus responsáveis, a fim de explicar sobre a pesquisa e apresentar o

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), bem como realizar o convite para a participação no estudo.

Os participantes foram informados que os dados seriam utilizados para pesquisas e publicações posteriores, e que haverá sigilo garantido de suas respostas e identidades. Assim também, poderiam interromper sua participação em qualquer momento, mesmo após a assinatura do TCLE, caso assim desejassem, sem sofrerem qualquer tipo prejuízo ou constrangimento.

2.3. Instrumentos de Medida

Os participantes realizaram sessões de futsal semanais durante oito meses (entre abril e novembro de 2024). Os dados foram coletados conforme o agendamento de atendimento das áreas profissionais envolvidas e os testes físicos foram realizados antes das sessões de treino. Os jogadores foram avaliados por equipe multiprofissional das seguintes áreas: Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Enfermagem e Psicologia. Foram selecionados métodos e técnicas de avaliação considerados mais adequados para o contexto do esporte para pessoas com Síndrome de Down.

Foram realizados exames periódicos de pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC), peso corporal e Índice de Massa Corporal (IMC), seguindo os protocolos do *American College of Sports Medicine* (ACSM, 2018). As medições de PA e FC foram feitas com esfigmomanômetros digitais.

2.3.1. Avaliação do setor de Educação Física

A avaliação psicocinestésica e motora é fundamental para identificar e desenvolver as capacidades físicas de praticantes de futsal. Pensando nisso, para a presente coleta de dados, foi aplicado o teste *Shuttle Run*, adaptado para o contexto do futsal para pessoas com Síndrome de Down. Também foi aplicado o instrumento *Illinois Agility Test*, mas neste estudo seus resultados não serão descritos.

O *Shuttle Run* é um teste que mede principalmente a velocidade de aceleração e desaceleração em curtos intervalos, tendo como foco a execução de movimentos lineares rápidos. Para isso, o atleta deve correr entre duas linhas paralelas, geralmente a uma distância de dez metros entre elas, completando por diversas vezes o trajeto de ida e volta (DA SILVA, 2010). Esse tipo de teste se relaciona diretamente com as demandas do futsal, que exige mudanças rápidas de direção e explosões curtas de velocidade durante os jogos.

O teste pode ser benéfico para o treino de coordenação e controle de movimentos, além de proporcionar um aumento gradual na agilidade. Ele também ajuda no desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória e no condicionamento físico geral, fatores importantes no futsal. Esse protocolo simples permite medir a capacidade de aceleração, desaceleração e mudança de direção, habilidades importantes para esportes como o futsal. Assim sendo, o *Shuttle Run* pode fornecer uma visão ampla sobre as capacidades físicas de atletas com Síndrome de Down.

2.3.2. Avaliação do setor de Fisioterapia

Em relação à Fisioterapia, o método selecionado foi a avaliação postural qualitativa manual com o uso de um banner postural. Ela é uma abordagem não invasiva e prática para analisar o alinhamento corporal. Essa técnica é amplamente utilizada em contextos clínicos, esportivos e educacionais para identificar padrões de postura e desvios que possam indicar desequilíbrios musculares, problemas esqueléticos ou riscos de lesões (SACCO *et al.*, 2007).

A avaliação postural é o processo de observação e análise do alinhamento do corpo em relação à gravidade e aos padrões anatômicos ideais. Ela examina como as diferentes partes do corpo se relacionam entre si, tanto em uma visão lateral quanto anterior e posterior, com o objetivo de identificar possíveis desvios posturais (SACCO *et al.*, 2007).

De forma ideal, a postura equilibrada é aquela em que as estruturas ósseas estão organizadas para que a musculatura possa sustentar o corpo com o menor esforço possível, minimizando tensões nas articulações e músculos. Qualquer desvio em relação a essa posição pode sobrecarregar certos músculos ou articulações, causando dores, desconforto, limitações funcionais ou lesões ao longo do tempo. Neste estudo, os jogadores foram avaliados a partir da Observação Anterior, Posterior e Lateral.

2.3.3. Avaliação do setor de Nutrição

De Moura *et al.* (2009) apontam que a Síndrome de Down pode suscitar algumas características específicas, como a predisposição ao excesso de peso, bem como o crescimento diferenciado. Com isso, identifica-se a necessidade de que haja avaliação nutricional e acompanhamento adequado de acordo com as necessidades e demandas desta população.

Assim também autores como Lopes *et al.* (2008) salientam que, além da predisposição ao excesso de peso, as pessoas com SD podem apresentar alterações significativas no sistema imunológico. Como consequência, é possível que tenham maior suscetibilidade a doenças autoimunes e infecções recorrentes. Há que se considerar ainda algumas características metabólicas, que podem acarretar vulnerabilidades ao surgimento de doenças relacionadas ao seu estado nutricional.

Sabendo-se que o consumo alimentar adequado, aliado à prática de atividade física, contribui para a manutenção do estado nutricional, foi realizada avaliação nutricional dos jogadores do time de Futsal de pessoas com Síndrome de Down, a partir de medições periódicas mensais dos atletas dos seguintes aspectos: controle de peso, razão cintura-quadril (RCQ), circunferência da cintura, composição corporal (gordura corporal e massa muscular), além de cálculos do Índice de Massa Corporal (IMC).

2.3.4. Avaliação do setor de Enfermagem

No que se refere ao trabalho da Enfermagem, foi realizado o controle da pressão arterial (PA) quinzenalmente. A pressão sistólica refere-se à pressão nas artérias quando o coração se contrai para bombear o sangue para o corpo. Em indivíduos com Síndrome de Down, estudos mostram que pode haver uma tendência a uma pressão arterial mais baixa quando comparados à população geral (SERON *et al.*, 2015). Isso pode estar relacionado a alterações no tônus muscular e na regulação autonômica do sistema cardiovascular. Já a pressão diastólica ocorre quando o coração está em repouso entre as batidas, permitindo que as câmaras cardíacas se encham de sangue.

Indivíduos com Síndrome de Down frequentemente apresentam condições que afetam o sistema cardiovascular, como apontam Franco, Lopes e Valadão (2022). Entre as mais comuns estão as cardiopatias congênitas, como a comunicação interatrial e a comunicação interventricular, que podem influenciar a pressão arterial. Além disso, o baixo tônus muscular (hipotonia), também pode afetar a resistência vascular periférica, resultando em pressão arterial mais baixa em comparação à média da população.

2.3.5. Avaliação do setor de Psicologia

Em revisão literária realizada por Mecca *et al.* (2015), foi evidenciado que o aspecto da inteligência tem apresentado papel importante na predição de outras habilidades em pessoas com Síndrome de Down. Algumas delas se relacionam ao

comportamento adaptativo nos contextos de comunicação, socialização e autonomia nas atividades cotidianas.

Sabendo-se que, no contexto esportivo, o aspecto psicológico é um dos fatores que influencia o desempenho e o rendimento dos atletas, o preparo emocional pode auxiliar os atletas antes, durante e após os treinos e competições. Mas, para que esta preparação seja realizada com eficácia e eficiência, é importante que os jogadores sejam avaliados em suas habilidades, buscando determinar as potencialidades individuais e coletivas (no caso do time de Futsal) como também os aspectos a serem desenvolvidos.

Neste contexto, alguns estudos, como os de De Rose, Deschamps e Korsakas (1999) e de Silva *et al.* (2013) apontam que o desenvolvimento das habilidades emocionais tem papel fundamental na manutenção do equilíbrio emocional e as habilidades cognitivas possuem influência considerável diante da performance esportiva.

Para a avaliação psicológica dos jogadores, buscou-se compreender o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas, sociais e emocionais. Os métodos e instrumentos selecionados foram planejados e organizados a partir de mapeamento do nível de compreensão verbal e não-verbal dos atletas, buscando a efetiva participação de cada um dos jogadores no processo avaliativo.

Por se tratar de uma avaliação inicial, buscando compreender o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais dos membros do time de Futsal, realizou-se observações clínicas dos treinos de futsal aliadas à aplicação de rastreamento cognitivo estruturado das seguintes funções: orientação espacial e temporal, memória imediata e de evocação, atenção, concentração, e aspectos da linguagem (nomeação, repetição, compreensão, escrita e execução de orientações). Do mesmo modo, ainda foram avaliadas a velocidade de processamento de informação, as funções executivas e os processos de tomada de decisão.

Assim também foram avaliadas as competências sociais e emocionais dos jogadores, através de instrumentos e recursos que contaram com recursos verbais e não-verbais. Os aspectos avaliados foram: compreensão, classificação e diferenciação das emoções; estados de humor; motivação; ansiedade; suporte de pares; manejo de conflitos; autoconfiança; autoestima; resiliência.

3. Resultados e Análises

3.1. Avaliação Física

Após orientar os atletas sobre o funcionamento do teste *Shuttle Run* e realizar algumas repetições para verificação da compreensão de todos os membros do time, o instrumento foi aplicado e os resultados foram contabilizados através do cronômetro. O percurso total delineado pelos jogadores foi de 9,14 metros. O tempo total para a conclusão do percurso variou entre 31,05 segundos e 01 minuto. A tabela abaixo descreve os resultados individuais:

Tabela 1. Resultados do teste Shuttle Run aplicado aos jogadores de futsal

Atleta	Resultados
A	0 minutos e 38 segundos
B	1 minuto e 00 segundos
C	0 minutos e 49 segundos
D	0 minutos e 43 segundos
E	0 minutos e 31,05 segundos

Fonte: Dados obtidos pelos pesquisadores a partir da aplicação do Teste *Shuttle Run*

Em relação ao tempo, os jogadores que concluíram o percurso em tempo menor demonstraram maior agilidade e controle motor em relação aos demais. Este desempenho pode indicar que, com treinamento específico direcionado ao desenvolvimento da força muscular e da coordenação, é possível alcançar tempos consideráveis em atividades que demandam explosão e mudanças rápidas de direção.

Já aqueles que demandaram maior tempo para a realização completa do percurso podem apresentar dificuldades devido a hipotonia muscular, comum em pessoas com Síndrome de Down, afetando a capacidade de acelerar e desacelerar rapidamente. Além do baixo tônus muscular, o atraso no desenvolvimento motor e a dificuldade relacionada à coordenação motora também são características que afetaram diretamente a agilidade e a capacidade de mudar rapidamente de direção.

Pensando nisso, os resultados evidenciam a diversidade de desempenho entre os atletas com Síndrome de Down, refletindo diferentes graus de desenvolvimento motor e habilidade física. A agilidade e a capacidade de mudança rápida de direção podem ser aprimoradas com treinos específicos, evidenciando que, apesar das limitações motoras relacionadas à condição, o progresso é viável e pode ser observado em futuras avaliações.

3.2. Avaliação Biomecânica e Postural

Para realizar a presente avaliação qualitativa manual com o uso de um banner postural, foram utilizadas como técnicas a observação lateral, na qual o paciente é observado de lado (esquerdo e direito), verificando o alinhamento entre o lóbulo da orelha, o ombro, o quadril, o joelho e o tornozelo. Qualquer deslocamento anterior ou posterior dessas estruturas em relação à linha de referência vertical pode indicar cifose (desvio da coluna para frente), lordose (desvio excessivo da coluna para trás), ou outros padrões de compensação (SACCO *et al.*, 2007).

Também foi realizada a observação anterior, na qual o paciente é observado de frente, e o avaliador verifica a simetria das estruturas corporais, como os olhos, ombros, quadris, joelhos e tornozelos. Desvios como escoliose podem ser detectados nessa visualização, quando há um deslocamento lateral da coluna (SACCO *et al.*, 2007). Por fim, realizou-se a observação posterior, que permite a observação de desvios posturais que possam não ser visíveis na vista lateral ou frontal. Aqui, o avaliador verifica se as escápulas estão niveladas e se a coluna está reta em relação à linha vertical do banner (SACCO *et al.*, 2007).

Neste artigo, serão apresentados os aspectos verificados pela avaliação postural com Banner com enfoque nos membros inferiores, tendo em vista que na modalidade esportiva do futsal, é importante enfatizar os tipos de joelhos de cada atleta (avaliados pelo item Vista Anterior/Posterior). Com isso, pode-se verificar se os joelhos estão alinhados corretamente, identificando possível desvios, como *genu varo* (joelhos afastados) ou *genu valgo* (joelhos neutros). A tabela abaixo demonstra os resultados obtidos por meio de avaliação postural:

Tabela 2: Avaliação Postural com Banner (enfoque em membros inferiores)

Atleta	Vista Anterior/Posterior
A	Joelhos Neutros
B	Joelho Valgo
C	Joelhos Neutros
D	Joelhos Neutros
E	Joelhos Neutros

Fonte: Avaliação postural qualitativa com Banner realizada pelos pesquisadores

A neutralidade dos joelhos indica que não há desvio aparente. Isso sugere um bom alinhamento dos membros inferiores, sem sobrecarga em articulações adjacentes. O

alinhamento adequado dos joelhos é positiva para evitar sobrecargas nas articulações e prevenir lesões. Já o desalinhamento do joelho "valgo" (desvio para dentro) indica que os joelhos se aproximam e pode causar sobrecarga nas articulações dos joelhos e tornozelos. Esse alinhamento pode também influenciar na distribuição inadequada do peso corporal, afetando a postura geral.

Em uma análise comparativa do alinhamento dos joelhos no início da pesquisa e ao final, observa-se que houve uma redução nos desvios posturais e melhora no equilíbrio dinâmico.

3.3. Avaliação Nutricional

O processo de avaliação nutricional dos jogadores do time de futsal foi realizado a partir do controle de peso no período entre abril e agosto, com medições periódicas. Foi possível observar, através da comparação das medidas registradas, que os participantes mantiveram o peso estável, com alguns casos de redução de gordura corporal e ganho de massa muscular. O Índice de Massa Corporal (IMC) permaneceu dentro de limites aceitáveis para a faixa etária.

A tabela abaixo destaca as evoluções registradas pelo controle de peso:

Tabela 3: evoluções dos atletas referentes ao controle de peso

Atleta	Evoluções
A	Aumento de 3,6 kg no peso total; Diminuição de 10 cm da RCQ; Diminuição de 07 cm na circunferência da cintura; Aumento de aproximadamente 02 kg de massa magra.
B	Aumento de 1,6 kg no peso total; Diminuição de 01 cm na circunferência da cintura; Aumento de 0,537 kg de massa magra.
C	Aumento de 0,1 kg no peso total; Aumento de 1,207 kg de massa magra.
D	Aumento de 1,7 kg no peso total; Aumento de 06 cm da RCQ; Aumento de 08 cm na circunferência da cintura; Aumento de 1,271 kg de massa magra.
E	Diminuição de 0,3 kg no peso total; Diminuição de 3,5 cm na circunferência da cintura; Diminuição de 0,032 kg de massa magra.

Fonte: Dados obtidos através de avaliação nutricional realizada pelos pesquisadores

Em termos de saúde geral, a redução da circunferência da cintura e da RCQ indica menor risco de problemas metabólicos e cardiovasculares. Já o aumento de massa magra

sugere um aprimoramento na composição corporal, o que pode levar ao aumento de força e auxiliar no desempenho físico.

Na tabela acima, alguns dados estão ausentes para determinados atletas, o que se deve à ausência dos mesmos nos treinos nas datas estipuladas para a reavaliação das medidas. A falta de dados para a RCQ e circunferência da cintura pode limitar uma análise mais completa sobre a gordura corporal e sobre a saúde metabólica.

3.4. Avaliação da Pressão Arterial

A evolução da pressão arterial (PA) pode ser verificada com base nas variações ao longo das medições. A tabela abaixo demonstra as evoluções observadas pelo trabalho da Enfermagem:

Tabela 4: Controle da pressão arterial dos jogadores de Futsal com SD

Atleta	Observações sobre o Controle de Pressão
A	Sua pressão variou, com uma melhora significativa da diastólica, enquanto a pressão sistólica manteve-se estável.
B	A pressão diastólica e a sistólica apresentam uma leve oscilação, mostrando uma possível estabilização ao final.
C	Manteve uma pressão relativamente estável nas poucas medições disponíveis.
D	Poucas medições disponíveis para uma análise completa, mas ambos apresentaram valores dentro da faixa normal nas suas únicas medições.
E	Sua pressão sistólica mostra uma redução inicial, mas aumenta no final. A diastólica se manteve baixa e estável nas medições centrais, com aumento na última.

Fonte: Avaliação da pressão arterial realizadas pelos pesquisadores/autores

A partir dos resultados observados, é importante considerar que a avaliação da PA em pessoas com Síndrome de Down deve ser realizada com atenção, pois eles podem apresentar bradicardia (frequência cardíaca lenta) ou outros distúrbios autonômicos que podem alterar os parâmetros normais de pressão (SILVA; LEITE, 2023).

Além disso, as condições de saúde, como a obesidade e a apneia obstrutiva do sono, que são mais comuns em indivíduos com Síndrome de Down, podem influenciar tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica. Portanto, o monitoramento regular da pressão arterial nesta população é essencial para identificar e controlar possíveis complicações cardiovasculares e garantir uma melhor qualidade de vida.

3.5. Avaliação Psicológica

A fim de selecionar os instrumentos de avaliação, foi realizada coleta de dados sobre as potencialidades e dificuldades dos atletas com o treinador, além de observações dos treinos durante os meses de agosto e setembro de 2024 e frequentes diálogos e escuta dos jogadores. Também foi construído um protocolo de rastreamento cognitivo estruturado. Assim, o *setting* foi organizado com questionários e recursos imagéticos relacionados aos contextos esportivo e social dos participantes, fazendo-se possível coletar dados sobre suas habilidades cognitivas e socioemocionais.

As avaliações individuais dos jogadores foram realizadas durante o período de setembro à novembro de 2024. É importante ressaltar que as avaliações serão realizadas periodicamente, em um intervalo aproximado de seis meses. Os resultados obtidos estão descritos nas tabelas abaixo:

Tabela 5. Resultados do rastreamento cognitivo das habilidades cognitivas dos atletas

Habilidades Cognitivas	Nível de habilidades por Atleta				
	A	B	C	D	E
Orientação especial e temporal	Média	Média	Média	Média	Média Baixa
Memória imediata e de evocação	Média/Baixa	Alta/Alta	Média/Média	Média/Baixa	Média/Média
Atenção	Baixa	Média Alta	Alta	Baixa	Baixa
Concentração	Média	Média	Média Alta	Média Alta	Média Alta
Aspectos da linguagem	Média	Média	Média	Média	Média Baixa
Velocidade de proc. de informação	Média Baixa	Média	Média Alta	Média	Média
Funções Executivas	Média	Média	Média	Média Alta	Média
Tomada de decisão	Média Baixa	Média	Média	Média Alta	Média Alta

Fonte: Dados obtidos a partir de aplicação de rastreamento cognitivo estruturado pelos autores

Tabela 6. Resultados da avaliação das habilidades socioemocionais dos atletas

Habilidades Socioemocionais	Nível de habilidades por Atleta				
	A	B	C	D	E
Classific. e Compreensão das Emoções	Média Baixa	Baixa	Média Baixa	Média	Média
Estados de Humor	Média Baixa	Baixa	Baixa	Média	Média
Motivação	Média Alta	Média	Alta	Alta	Alta
Ansiedade	Média	Alta	Média Alta	Alta	Alta
Suporte de pares	Média	Média Baixa	Média Alta	Média Alta	Média Alta
Manejo de conflitos	Baixa	Baixa	Média Alta	Média	Média
Autoconfiança	Média Baixa	Média	Média	Média	Média
Autoestima	Média Baixa	Média	Média	Média	Média
Resiliência	Média	Média	Média	Média	Média Baixa

Fonte: Dados obtidos a partir de avaliação realizada pelos pesquisadores/autores

Ao longo do processo de avaliação e orientações ao time, houve progresso no comportamento social dos participantes, com maior interação e cooperação nas atividades. Observou-se uma melhora na resposta aos comandos e no engajamento nas tarefas. Do mesmo modo, também demonstraram melhor autopercepção da autoestima e maior autoconfiança durante os treinos.

Através dos resultados apresentados, foram realizados planos de trabalho para fortalecer as habilidades que estão menos desenvolvidas nos jogadores, assim como para fortalecer o potencial de cada atleta em seus papéis dentro do time.

4. Conclusão

A prática do futsal para indivíduos com Síndrome de Down proporcionou notável desenvolvimento nos aspectos psicomotores, fisiológicos e comportamentais dos participantes, demonstrando a eficácia de programas esportivos adaptados. Este estudo reforça a necessidade de políticas públicas que incentivem a inclusão no esporte, conforme previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência e nas diretrizes da CBDI (BRASIL, 2015). Além disso, é imprescindível também que haja programas esportivos

adaptados para promover a inclusão e o desenvolvimento integral de pessoas com deficiências intelectuais.

Os resultados deste estudo indicam que o futsal pode ser uma modalidade eficaz para melhorar a saúde física e o desenvolvimento psicomotor de indivíduos com Síndrome de Down. A redução da pressão arterial e o controle do peso corporal sugerem um impacto positivo na saúde cardiovascular, enquanto os avanços na coordenação motora e na postura reforçam a importância do futsal como ferramenta de reabilitação psicomotora.

Por fim, o desenvolvimento cognitivo e de habilidades socioemocionais proporciona condições para que os atletas ampliem seu repertório de estratégias e competências para o âmbito esportivo, mas também para o convívio social. Evidencia-se que a prática de atividades coletivas, com o suporte de equipe multiprofissional, promoveu a transformação da representação social dos atletas e melhor percepção da autoestima.

Agradecimentos

Agradecemos ao jogador Luís Gabriel Santos Silva (em memória), membro do time de futsal desde a sua inauguração, que foi a óbito no dia 21 de outubro de 2024. Esperamos que este trabalho homenageie sua memória, participação e contribuição para o time. Seu talento brilhou em nossa quadra e permanecerá vivo em nossas lembranças. Descanse em paz.

Referências

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE. Diretrizes do ACSM para os testes de esforço e sua prescrição. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 30 nov. 2024.

CANFIELD, M. A. *et al.* Improved national prevalence estimates for 18 selected major birthdefects. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, v.54, n.51-52, p.1301-1305, 2006.

DA SILVA, Vanessa Rezende. Relação entre o teste de *shuttle run* e o teste de 200 metros em policiais militares do curso técnico em segurança pública. 2010.

DE AMORIM, Wilder Silva. Benefícios do futebol adaptado para portadores de síndrome de down. In: **Congresso Internacional de Atividade Física, Nutrição e Saúde**. 2016.

DE MOURA, Adriane Brandt et al. Aspectos nutricionais em portadores de síndrome de Down. **Cadernos da escola de saúde**, v. 1, n. 2, 2009.

DE ROSE JUNIOR, D.; DESCHAMPS, S.; KORSAKAS, P. Situações causadoras de “stress” no basquetebol de alto rendimento: fatores competitivos. *Revista Paulista de Educação Física*, São Paulo, v.13, n.2, p.217-29, 1999.

FRANCO, Luiz Antonio Mendes; LOPES, Iara Gail; VALADÃO, Analina Furtado. Principais cardiopatias congênitas na Síndrome de Down e sua prevalência: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 7, p. 49345-49364, 2022.

LOPES, Taís de S. et al. Comparação entre distribuições de referência para a classificação do estado nutricional de crianças e adolescentes com síndrome de Down. **Jornal de Pediatria**, v. 84, p. 350-356, 2008.

MECCA, Tatiana Pontrelli et al. Perfil de habilidades cognitivas não-verbais na Síndrome de Down. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 21, n. 2, p. 213-228, 2015.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Genebra: OMS, 2001. Disponível em: <https://www.who.int/classifications/icf/en/>. Acesso em: 30 nov. 2024.

PONTES, Diana Garcia. Benefícios do Exercício Físico para indivíduos com Síndrome de Down. 2013.

SACCO, Isabel de Camargo Neves et al. Confiabilidade da fotogrametria em relação a goniometria para avaliação postural de membros inferiores. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 11, p. 411-417, 2007.

SELLTIZ, Claire; WRIGHTSMAN, Lawrence Samuel; COOK, Stuart Wellford. Métodos de pesquisa nas relações sociais, v. 1. Delineamentos de pesquisa. São Paulo: E.P.U, 1987.

SERON, Bruna Barboza et al. Pressão arterial e adaptações hemodinâmicas após programa de treinamento em jovens com síndrome de Down. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 104, p. 487-491, 2015.

SHAUGHNESSY, John; ZECHMEISTER, Eugene; ZECHMEISTER, Jeanne. Metodologia de pesquisa em psicologia. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

SILVA, A. G. O. M; LEITE, M. Síndrome de Down: um modelo de hipotensão arterial ou precisamos de curva pressórica específica? 40º Congresso SOCERJ, 2023.

SILVA, L. N. O.; OLIVEIRA, M. F.; HELENE, A. F. Cognição e Esporte. *Revista da Biologia*, 11(1): 43–49, 2013.